

**A ÉTICA DO PROTAGONISMO SUBJETIVO SOB O OLHAR DE LACAN:
O EMPREENDEDORISMO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA FRENTE
AOS DESAFIOS DA SOCIEDADE DE CONSUMO**

Gabriel de Almeida Oliveira¹
João Raimundo Batalha Júnior²
Ana Cristina Guilhon³

RESUMO: Este estudo analisa a ética do protagonismo subjetivo na clínica psicanalítica contemporânea (LACAN, 1998), articulando-a com os desafios impostos pela sociedade de consumo, cultura digital e lógica do empreendedorismo clínico. A compreensão do mal-estar (FREUD, 2010) evidencia que o sofrimento humano não é acidental, mas estrutural e um efeito das exigências da civilização. Na contemporaneidade, veloz, imediata e pautada na promessa de felicidade constante, observa-se a intensificação desse malestar, agora, mediado pela lógica do consumo e dinâmicas das redes sociais. Nesse cenário, a Psicanálise atua como um campo de resistência ética, ao sustentar a escuta do inconsciente, a singularidade do sujeito e o tempo próprio do desejo em oposição às promessas de cura rápida e soluções padronizadas. Esta pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica e fundamentada em Freud, Lacan, Colette Soler, Jacques-Alain Miller, Éric Laurent, Bruce Fink e Darian Leader, indica como resultados que o protagonismo subjetivo não corresponde à autonomia plena, mas à responsabilização do sujeito diante de seu desejo. Logo, o empreendedorismo na clínica, quando orientado pela ética psicanalítica, deve preservar a escuta, evitar a mercantilização do sofrimento e utilizar as mídias como espaço de transmissão do saber, e não como instrumento de promessa de cura.

Palavras-chave: Psicanálise. Ética. Lacan.

¹Discente no curso de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE. E-mail: gabrielpsalmeida@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4400-4359>.

²Discente no curso de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE. E-mail: jrbatalhajunior@hotmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7950-1862>.

³Docente do curso de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE, E-mail: anaximenes@unigrande.edu.br; ORCID: <https://orcid.org/0009-00047553-2818>.

1. INTRODUÇÃO

Desde sua origem, a Psicanálise se constitui como um campo de escuta do sofrimento humano, reconhecendo que o mal-estar é inerente à condição do sujeito, uma vez que “a civilização impõe renúncias pulsionais que produzem mal-estar” (FREUD, 2010, p. 82). Isto é, o sofrimento não desaparece com o avanço social, mas se transforma conforme as exigências da cultura.

Na contemporaneidade, esse mal-estar se intensifica diante das imposições de desempenho, produtividade e felicidade constante, revelando a permanência do conflito entre sujeito e sociedade.

Nesse contexto, a Psicanálise enfrenta o desafio de manter sua essência, a escuta do inconsciente e a singularidade do sujeito, em um mundo pautado pela

velocidade, pela cultura do “resultado imediato” e pela lógica do consumo. Podemos ensejar essa percepção, haja vista que a clínica contemporânea não se configura como um espaço de normalização, mas como um lugar de investigação do desejo, no qual o sujeito pode elaborar seu sofrimento a partir da fala.

Assim, pensar o protagonismo subjetivo implica deslocar o sujeito da lógica de controle e adaptação para uma posição ética de responsabilização diante de seu desejo, especialmente em um cenário marcado pela mercantilização das relações e pela influência crescente das mídias digitais.

2. METODOLOGIA

Frente a esse panorama, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica, fundamentada na análise de obras clássicas da Psicanálise e de autores contemporâneos que discutem a subjetividade na sociedade atual. A escolha dessa abordagem justifica-se pela necessidade de compreender os fenômenos psíquicos em sua complexidade, historicidade e dimensão simbólica.

Para a nossa investigação foram utilizados textos de Sigmund Freud (2010) e Jacques Lacan (1998), como base teórica central, articulados às contribuições de autores contemporâneos como Colette Soler (2009), Jacques-Alain Miller (2005), Éric Laurent (2012), Bruce Fink (1997) e Darian Leader (2011), que ampliam a discussão sobre os efeitos da modernidade na clínica psicanalítica.

A análise adotou um caráter interpretativo e crítico, buscando compreender como a lógica da sociedade de consumo, a cultura digital e o discurso do empreendedorismo impactam a prática clínica. Nesse sentido, a pesquisa propõe uma articulação entre conceitos psicanalíticos e fenômenos contemporâneos, como a mercantilização do sofrimento, o uso das redes sociais e a demanda por soluções rápidas.

Além disso, privilegia-se uma leitura que considera a ética psicanalítica como eixo central de análise, destacando o lugar da escuta, da singularidade do sujeito e do tempo do inconsciente como elementos fundamentais para a compreensão da clínica na atualidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A presente análise evidencia que a clínica psicanalítica se diferencia radicalmente das práticas contemporâneas que prometem cura imediata. Isto é, ao contrário da lógica mercadológica, a Psicanálise sustenta o processo como um elemento central, uma vez que, nas palavras de Lacan, “o analista deve sustentar o desejo” (Lacan, 1998, p. 267). Cabe ressaltar que “sustentar o desejo” implica não responder à demanda de satisfação imediata do sujeito, permitindo que ele se confronte com sua própria falta. Trata-se, portanto, de uma posição ética que rompe com a lógica do consumo e com a ideia de solução rápida para o sofrimento.

Ainda sobre esse aspecto, Bruce Fink também vai destacar que “a análise não visa adaptar o sujeito, mas permitir que ele encontre sua própria posição diante do desejo” (Fink, 1997, p. 45). Ou seja, a clínica psicanalítica não se orienta pela normalização, mas pela singularidade. Logo, o sujeito não é conduzido a um padrão ideal, mas convidado a assumir responsabilidade por sua própria história.

A teoria lacaniana vem reforçar essa compreensão ao afirmar que “o desejo nasce da falta” (Lacan, 1998, p. 32). Em outras palavras, a falta é constitutiva do sujeito e, por isso, não pode ser eliminada. No entanto, a sociedade de consumo

transforma essa condição em motor de produção e consumo, oferecendo objetos como promessas de satisfação.

De acordo com Jacques-Alain Miller, que aponta que “a civilização contemporânea se organiza como uma máquina de produzir objetos de gozo” (Miller, 2005, p. 18), precisamos destacar que capitalismo não elimina o malestar, mas o reorganiza, criando uma dinâmica contínua de insatisfação e busca por novos objetos, o que intensifica o sofrimento psíquico.

No campo das mídias digitais, por exemplo, a atuação do psicanalista exige uma postura ética rigorosa. Essa premissa se pauta no fundamento de que “a psicanálise não é uma técnica de sugestão, mas um discurso que implica responsabilidade do sujeito” (Soler, 2009, p. 72). Nesse sentido, o analista não deve induzir o sujeito nem prometer resultados. Quanto à presença deste nas redes, o uso dessas ferramentas deve priorizar a transmissão do saber, e não a venda de soluções, a fim de evitar a transformação da clínica em produto.

Éric Laurent também acrescenta que “o analista não deve ocupar o lugar de quem sabe” (Laurent, 2012, p. 54). Essa posição rompe com a figura do especialista, que oferece respostas prontas, valorizando a escuta e a construção singular do sujeito.

Por sua vez, Darian Leader observa que “vivemos uma época que recusa o sofrimento e exige soluções rápidas” (Leader, 2011, p. 23). Essa exigência social pressiona o profissional a aderir à lógica da rapidez, o que pode comprometer a ética da clínica. O desafio contemporâneo, portanto, é resistir à mercantilização do sofrimento.

Dadas essas considerações, o empreendedorismo clínico deve ser compreendido não como adesão à lógica do mercado, mas como uma possibilidade ética de atuação, desde que se preserve a escuta, o sigilo e a singularidade do sujeito. Dessa forma, o uso das mídias deve priorizar a educação, a reflexão e o compromisso com a verdade do sujeito, evitando práticas de autopromoção excessiva ou promessas indevidas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo indicam que a Psicanálise permanece atual ao sustentar uma ética que resiste à lógica da sociedade de consumo e à promessa de satisfação imediata. Desse modo, o protagonismo subjetivo, sob a ótica lacaniana, não corresponde à autonomia plena, mas à responsabilização do sujeito diante de seu desejo.

Assim, a clínica psicanalítica se configura como um espaço de escuta e elaboração, no qual o sujeito pode construir sentidos para seu sofrimento, sem reduzi-lo a sintomas a serem eliminados. Justamente por isso o psicanalista contemporâneo é convocado a manter uma posição ética firme, especialmente diante das pressões do mercado e das mídias digitais.

Nesse contexto, concluímos que o empreendedorismo na clínica deve ser orientado por princípios éticos, evitando a mercantilização da prática e preservando a singularidade do sujeito. A Psicanálise, portanto, mantém-se como espaço de resistência, no qual a fala, o desejo e a subjetividade encontram lugar, reafirmando sua relevância na compreensão do sujeito contemporâneo.

REFERÊNCIAS

FINK, Bruce. **A clínica lacaniana**. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.

FREUD, Sigmund [1930]. **O mal-estar na civilização**. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

LACAN, Jacques [1964]. **O seminário**, livro 11. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

LAURENT, Éric. **O avesso da biopolítica**. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2012.

LEADER, Darian. **O que é loucura?** Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

MILLER, Jacques-Alain. **A era do homem sem qualidades**. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.

SOLER, Colette. **O que Lacan dizia das mulheres**. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.